

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO

(JUICIO DE ESPECIALISTAS)

El presente Instrumento tiene como finalidad validar el formulario **TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA EN MATEMÁTICAS**, el mismo que será aplicado a los estudiantes del subnivel superior (Noveno "9no") de la Escuela Océano Pacífico que representan la población objetivo del estudio "**Comprensión lectora en el proceso de aprendizaje de las matemáticas**" el cual corresponde a una investigación bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de campo, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Instrucciones:

La evaluación requiere una lectura detallada y completa de cada ítem propuesto a fin de comparar de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a Claridad de la redacción, Contexto correcto de ítem, Congruencia con el contenido y Dominio del Constructo. Para tal fin, deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y caso contrario se ofrece un espacio para las observaciones si las hubiera.

Juez N° 1	
Fecha actual:	
Nombre y Apellidos de Juez	
Grado Académico	
Puesto de trabajo	
Institución donde labora	
Año de experiencia profesional o científica	

Firma y/o sello

**INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE
CONTENIDO**

(JUICIO DE ESPECIALISTAS)

Calificación: muy aceptable (5) aceptable (4) regular (3) poco aceptable (2) inaceptable (1)

Nº	Ítems (afirmaciones)	Claridad					Congruencia					Contexto					Dominio del constructo					Sugerencia
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
1	Camila quiere visitar un museo de su ciudad. Para eso ella ahorra cada semana de la siguiente manera: 3, 6, 9, 12. ¿Cómo se incrementaron sus ahorros mensualmente?																					
2	Susana y sus amigos necesitan hacer un pastel. La razón entre la cantidad de harina y azúcar es de 8 a 4. Si se colocan 24 porciones de harina, ¿Cuántas porciones de azúcar se deben colocar?																					
3	Mariana fue al mercado a comprar frutas. Compró 5 manzanas a \$2 cada una, 3 plátanos a \$1 cada uno y una sandía que costaba \$6. Al llegar a la caja, se dio cuenta de que había un descuento del 10% en el total de su compra. ¿Cuánto pagó en total con el descuento del 10%?																					
4	Un caracol tiene que subir una pared de 20 metros, si cada día sube 4 metros y durante la noche resbala 2 metros ¿Cuántos días necesitara para subir la pared de 20 metros?																					
5	Un grupo de 20 trabajadores deben construir una pared en 6 días. ¿Cuántos días																					

11	Una jarra contiene 20 litros de agua y otro tanque tiene 17 litros de jugo. Si se mezclan las dos jarras ¿Qué fracción total será de jugo?																			
12	De la compra de una lavadora que costo 300 se realizó un descuento del 73%. ¿De cuánto se realizó el descuento por la compra de la lavadora?																			

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO

(JUICIO DE ESPECIALISTAS)

El presente Instrumento tiene como finalidad validar el formulario **ENCUESTA DE COMPRENSIÓN LECTORA EN MATEMÁTICAS**, el mismo que será aplicado a los estudiantes del subnivel superior (Noveno “9no”) de la Escuela Océano Pacífico que representan la población objetivo del estudio “**Comprensión lectora en el proceso de aprendizaje de las matemáticas**” el cual corresponde a una investigación bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de campo, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Instrucciones:

La evaluación requiere una lectura detallada y completa de cada ítem propuesto a fin de comparar de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a Claridad de la redacción, Contexto correcto de ítem, Congruencia con el contenido y Dominio del Constructo. Para tal fin, deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y caso contrario se ofrece un espacio para las observaciones si las hubiera.

Juez N° 1	
Fecha actual:	
Nombre y Apellidos de Juez	
Grado Académico	
Puesto de trabajo	
Institución donde labora	
Año de experiencia profesional o científica	

Firma y/o sello

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO

(JUICIO DE ESPECIALISTAS)

Calificación: muy aceptable (5) aceptable (4) regular (3) poco aceptable (2) inaceptable (1)

N°	Ítems (afirmaciones)	Claridad					Congruencia					Contexto					Dominio del constructo					Sugerencia
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
1	¿Qué tan claro te resulta comprender las instrucciones de los problemas matemáticos?																					
2	¿Con qué frecuencia necesitas leer más de una vez el enunciado para entender qué hacer?																					
3	Cuando encuentras palabras desconocidas o conceptos en los problemas, ¿qué haces generalmente?																					
4	¿Cómo te sientes al resolver problemas de razones y proporciones?																					
5	¿Qué tan fácil te resulta resolver problemas de proporcionalidad directa cuando están explicados en un contexto?																					
6	¿Qué tan fácil te resulta resolver problemas de proporcionalidad directa cuando están explicados en un contexto?																					
7	¿Te resulta útil subrayar o anotar palabras clave en los problemas?																					
8	¿Crees que tu comprensión lectora influye en la rapidez con																					

